

Ю.В. Граматович

Старший викладач кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В умовах сучасних економічних викликів комунальні підприємства відіграють важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування житлово-комунального господарства, транспорту, водопостачання, теплопостачання та інших сфер життєдіяльності населення. Економічна нестабільність, інфляційні процеси, зростання вартості енергоресурсів, обмеженість фінансових ресурсів та наслідки воєнного стану значно ускладнюють діяльність комунальних підприємств і потребують впровадження сучасних механізмів управління ефективністю.

Ефективність діяльності комунальних підприємств визначається здатністю забезпечувати населення якісними послугами при раціональному використанні фінансових, матеріальних і трудових ресурсів [3]. У сучасних умовах особливого значення набуває формування системи стратегічного управління, орієнтованої на підвищення економічної стійкості та конкурентоспроможності підприємств комунальної сфери.

Управління ефективністю діяльності комунальних підприємств є системним процесом планування, моніторингу та оптимізації використання ресурсів громади для максимального задоволення суспільних потреб при забезпеченні фінансової стійкості підприємства [2].

Сутність управління полягає у вирішенні постійного конфлікту між соціальною місією та економічною доцільністю. На відміну від приватного бізнесу, де головною метою є прибуток, для комунального сектору ефективність є комплексною. Науковці виділяють соціальну, економічну та екологічну ефективність, що вимірюються наступними показниками:

- соціальна ефективність: безперервність, якість, безпека та доступність послуг для населення (вода, тепло, транспорт);
- економічна ефективність: мінімізація витрат, раціональне використання бюджетних дотацій, енергоефективність;
- екологічна ефективність: зменшення викидів, очищення стоків, правильна утилізація відходів [3].

Управління комунальними підприємствами суттєво відрізняється від менеджменту у приватному секторі через низку специфічних факторів, до яких належить: подвійна система підпорядкування; специфіка ціноутворення (тарифоутворення); обмежена ринкова конкуренція; особливості фінансування та інвестування; соціальна відповідальність та публічність [1].

Однією з основних проблем функціонування комунальних підприємств є недостатній рівень фінансового забезпечення та високий ступінь зношеності основних фондів. Значна частина підприємств працює зі збитками, що негативно впливає на якість послуг та можливості модернізації інфраструктури. У таких умовах важливим напрямом управління є оптимізація витрат, впровадження енергозберігаючих технологій та удосконалення системи фінансового контролю [2].

Важливим інструментом підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств є цифровізація управлінських процесів, адже використання сучасних інформаційних технологій дозволяє автоматизувати облік ресурсів, підвищити прозорість фінансової діяльності, удосконалити систему моніторингу показників ефективності та забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень.

Особливу увагу слід приділяти антикризовому управлінню, яке передбачає своєчасне виявлення ризиків, прогнозування кризових ситуацій та розробку заходів щодо мінімізації негативних наслідків. До основних напрямів антикризового менеджменту належать диверсифікація джерел фінансування, підвищення інвестиційної привабливості підприємств, удосконалення кадрової політики та розвиток партнерства між органами місцевого самоврядування і приватним сектором.

Для забезпечення якісного управління на комунальних підприємствах органам місцевого самоврядування доцільно впроваджувати такі підходи як: створення незалежних рад для зменшення політичного впливу на менеджмент; прив'язка контрактів керівників до конкретних індикаторів (рівень втрат у мережах, рівень задоволеності споживачів); переведення комунальних підприємств у формат акціонерних товариств із сучасними стандартами корпоративного управління; залучення приватних інвестицій для модернізації обладнання та зниження споживання енергії тощо [1].

Таким чином, управління ефективністю діяльності комунальних підприємств в умовах економічної нестабільності потребує комплексного підходу, що поєднує стратегічне планування, сучасні методи менеджменту, цифрові технології та антикризові механізми управління. Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню фінансової стійкості комунальних підприємств, покращенню якості послуг та забезпеченню стабільного розвитку територіальних громад.

Список використаної літератури:

1. Бондар Ю.А., Дейнека В.С. Стратегії розвитку підприємства: значення, види, особливості. *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*. 2023. № 3 (84). С. 77-88.
2. Жовновач Р. І., Петленко Т. Г., Орлова А. А. Технології управління підприємством в системі менеджменту. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9. № 1. С. 18-23.
3. Шкроміда, В. В., Гнатюк, Т. М., Грубеляс, А. Л. Аналіз ефективності діяльності комунального підприємства: економічний і соціальний вимір.

С.А. Денисюк

Аспірант кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ МІСТА: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД

Прийняття управлінських рішень у сфері туризму на місцевому рівні потребує не розрізнених даних, а узагальненого кількісного вимірника інтегрального рівня розвитку галузі. У практиці українських міст такий інструмент майже не використовується, що ускладнює формування цілісної стратегії розвитку дестинації. Методологічні засади побудови композитних індикаторів представлені у працях експертів ОЕСР [1] та Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії [2], а статистичних аспектів розвитку туризму — у роботах А. Мазаракі, О. Любіцевої, С. Мельниченка, Т. Ткаченко [3, 4]. Водночас більшість досліджень орієнтовані на регіональний рівень, тоді як міський потребує адаптованих підходів. Метою статті є розроблення та апробація методики побудови інтегрального індексу розвитку туристичного ринку на місцевому рівні з використанням багатовимірних статистичних методів.

Запропонована методика передбачає послідовну реалізацію п'яти етапів: формування системи показників → нормалізація → визначення вагових коефіцієнтів → агрегування → інтерпретація результатів.

Перший етап – формування системи показників. На основі аналізу інформаційної бази Львівського комунального підприємства «Центр розвитку туризму м. Львова» [5], Державної служби статистики України [6] та галузевих платформ HotelMatrix [7] відібрано 14 індикаторів, об'єднаних у чотири блоки, що відображені у таблиці 1.

Другий етап – нормалізація показників за методом мінімаксу:

$$x'_{ij} = (x_{ij} - x_j^{\min}) / (x_j^{\max} - x_j^{\min}),$$

де x_{ij} – значення j -го показника в i -му році; x_j^{\min} , x_j^{\max} – мінімальне та максимальне значення показника за досліджуваний період.

Третій етап – визначення вагових коефіцієнтів методом головних компонент (МГК). Ваги розраховуються як квадрати факторних навантажень